

Contenidos televisivos y educación informal: dos programas de Radiotelevisión de Veracruz

G. H. Mar Vázquez¹ Ma. T. Arroyo Gopar², E. G. Barrios Pérez³, M. A. Barragán Villarreal⁴ y J. L. Cerdán Díaz⁵,

^{1 2 3 4 5} Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Veracruzana, Boca del Río, Veracruz.

¹ guadalupemar@yahoo.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La finalidad de este artículo académico fue determinar si la programación de *Radiotelevisión de Veracruz*, promueve contenidos que contribuyen a la educación informal de los ciudadanos, al tratarse de una televisora pública sin fines de lucro, cuya función establecida en la Ley Federal de Radio y Televisión, es difundir la cultura, el entretenimiento y la educación. Para esta investigación cuantitativa fueron analizados dos programas: "Veracruz Agropecuario", por ser el de mayor rating y más de 30 años al aire, así como "A la veracruzana", una revista matutina que, de acuerdo con el portal de internet de la televisora estatal, es la de menor audiencia. El interés de este trabajo es comprobar si los mencionados programas incluyen contenidos que conlleven saberes a los veracruzanos y por ende, conocer si cumplen con esta responsabilidad social.

Palabras clave: educación informal, televisión, ciudadanía.

Abstract

The purpose of this academic article was to determine if the program of Radiotelevisión de Veracruz, promotes content that contributes to the informal education of citizens, being a public, non-profit television, whose function, established in the Federal Law of Radio and Television, is to spread culture, entertainment and education. For this quantitative research, two programs were analyzed: "Veracruz Agropecuario", for being the highest rated and with more than 30 years on the air and "A la Veracruzana", a morning magazine, which according to the website of the television station state, is the lowest audience. The interest of this work is to verify if the aforementioned programs include contents that bring knowledge to Veracruz citizens and therefore, if it complies with this social responsibility.

Key words: informal education, television, citizenship

Introducción

En las sociedades contemporáneas es cada vez mayor la importancia de los medios masivos y en particular de la televisión. Aunque las redes sociales hoy en día están manifestándose como un contrapeso en unos casos, y en otros, como un reforzamiento de lo que ocurre cotidianamente, observándose todos los días a través de la información que circula por ellas. En el caso de la televisión, esta influye sobre el modo de actuar o de pensar de las personas, logra modificar la forma en que los hombres conocen y comprenden la realidad que los rodea. Se aceptan como reales y se consideran importantes solo aquellos acontecimientos que muestran las cámaras de televisión. La función de la televisión, en el proceso de transmitir contenidos en general, se relaciona con los programas de tipo informativo, de entretenimiento y publicidad que influyen en el comportamiento y en los hábitos de consumo de la población en general, inmersos en este bombardeo de contenidos programados de acuerdo con las políticas e intereses de las televisoras.

Las personas no sólo aprenden contenidos y acceden a información, a partir de un programa televisivo incorporan también prácticas sociales que asumen como comportamientos cotidianos en su vida dentro y fuera de la escuela, mismos que aplican en su socialización con el entorno en donde se desenvuelven. La televisión, ciertamente, enseña acerca de saberes y prácticas habituales esenciales. Ver televisión forma parte de las necesidades reconocidas y aceptadas por las familias.

Sin embargo, en la actualidad, a la televisión no le interesan los contenidos que contribuyan a una formación educativa, se enfocan más en programas de entretenimiento y de información, con la única intención de captar la preferencia de los televidentes y superar en rating a sus competidoras, ya que esta situación les permitirá la posibilidad de una mayor comercialización publicitaria. Este problema se presenta no solo en la televisión comercial, sino también en la pública, que, si bien no comercializa en los mismos niveles que la televisión abierta, si dedica un importante espacio de sus contenidos a difundir temas e información relacionados con los programas que llevan a cabo los gobiernos que tienen a su cargo la concesión social.

Marco teórico conceptual

En este apartado se pretende aclarar conceptualmente en qué consiste la educación informal que se trasmite a la población a través de los medios de comunicación, concretamente de la televisión pública. Desde la prehistoria los seres humanos están sujetos a un aprendizaje permanente de los saberes que se van adquiriendo a lo largo de la vida, con el paso del tiempo esta educación se da a través de los programas educativos que regula la Secretaría de Educación Pública, en el caso de México, la otra, es la que se recibe por medio del entorno social, en el que se desenvuelven los individuos y a través de los medios masivos de comunicación, como prensa, radio, televisión y redes sociales. La educación es definida por algunos pensadores como lo plantea Reynaldo “La contribución al desarrollo de los individuos y de su grupo social, esta les orienta y facilita actividad que opera en ellos cambios positivos, en sus comportamientos, actitudes, conocimientos, ideas y habilidades” [1, pp 15-16].

Sin embargo, cuando se habla de educación, de inmediato las personas lo asocian con las instituciones educativas en donde se da el proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación, no obstante, existen otras formas a través de las cuales también se da la enseñanza de saberes, valores, creencias entre otros, que los individuos adquieren en sus relaciones sociales, con la familia y a través de los medios de comunicación. Hablar de educación, abarca una amplia gama de actividades que van desde habilidades sencillas a formas superiores de visión intelectual, que se adquieren tanto en la escuela, en la familia y en el entorno social, donde se desenvuelven los individuos a lo largo de su vida, este aprendizaje que se obtiene en los diversos ámbitos de socialización influye en el modo de pensar, sentir y actuar de los seres humanos. Lo cierto es que los individuos en su contexto de vida, están expuestos a recibir cualquier tipo de información que conlleva diversos aprendizajes, mismos que aplican en su quehacer cotidiano y en su entorno social. Por ello, los autores hablan de diversos tipos de educación a través de los cuales se adquieren conocimientos. Uno de ellos, Santiago Yubero [2], menciona tres tipos de educación, la formal, no formal y la informal: La primera es aquella que se vive en la escuela con procesos intencionados dirigidos para obtener un título profesional de reconocido prestigio; la segunda, las acciones educativas también son sistematizadas, pero se producen en entornos externos a la institución escolar, la tercera carece de un entorno educativo definido, pero quizá el medio educativo más potente y eficaz es la televisión que como agente socializador trasmite una cultura muy determinada que incluye valores, creencias y comportamientos concretos vinculados a los intereses de los grupos dominantes en la sociedad. La educación informal, es aquella que se obtiene de las influencias ambientales que rodean a las personas, no está organizada, no tiene objetivos, ni tampoco una duración o periodo. Los aprendizajes se alcanzan a lo largo de la vida, ya sea de las experiencias de los individuos, de las historias, leyenda y de los contenidos e información que difunden los medios de comunicación y que se transmiten de generación en generación.

Hablar de educación informal en la televisión, no solo incluye a la comercial, sino también a la televisión pública, oficial o permissionada, que se concibe como los sistemas y canales, que además de la difusión de sus contenidos, nacieron por intereses políticos, no lucrativos, con la finalidad de

uso social y educativo, están al servicio público y por su tecnología, tienen una penetración masiva. En muchos casos dependen del Estado, en otros de universidades públicas o como es el caso de *RTV de Veracruz*, son permisos entregados al gobierno estatal.

La función de la televisión pública es ofrecer servicios, satisfacer las necesidades de información, educación y cultura de la población que se deben difundir a través de una señal de calidad, sin interrupciones.

De acuerdo con la Unesco, "la radio y la televisión pública, encuentra su razón de ser en el servicio público, se dirige a cada persona en su calidad de ciudadano; fomenta el acceso a la vida pública, la participación en ella, desarrolla los conocimientos, amplía los horizontes y permite que cada uno se comprenda mejor al comprender el mundo y a los demás. Es una herramienta de información y educación accesible a todos, independientemente de su condición social y económica" [3, p.8].

Su programación no solo se limita a informar y promover la cultura entre su audiencia, fomenta además la imaginación y divierte, sin descuidar la calidad de sus contenidos que la puedan diferenciar de la televisión comercial. Tomando en cuenta que a diferencia de la privada y de acuerdo con la Ley Federal de Radio y Televisión, en su artículo 67, fracción dos, establece que las televisoras públicas no podrán explotar o prestar con fines de lucro servicios de telecomunicaciones o radiodifusión o capacidad de red. Fidela Navarro [4] y Ernesto Villanueva, en su libro *Medios de Servicio Públicos y Transparencia*, establecen una diferencia entre medios estatales y medios del servicio público, los primeros son aquellos que sirven a los intereses del Estado, de los gobernantes en turno, mientras que los segundos, sirven a la ciudadanía con el Estado como garante obligado de dicho servicio público. Esa realidad parcial, que trasmite la televisión a través de sus imágenes y mensajes, es una de las primeras consecuencias de su poder de sociabilización, cuya finalidad es influir en la mentalidad de los diversos públicos a los que dirige sus contenidos y que se consideran como fuente de aprendizajes, que Concepción Medrano, clasifica en tres dimensiones: Los propios contenidos narrativos, el medio en sí mismo y el lenguaje televisivo [5]

Los efectos de la pantalla a la que los televidentes están expuestos, es un proceso educativo informal que incide en su personalidad. Ese rol educativo informal que juega la televisión, no se limita a la programación que de manera evidente se le dirige a la población, sino que, se encuentra presente en todo el material televisivo, puede ser desde un dibujo animado hasta una noticia, que el público se habitúa a consumir con pautas que responden a la lógica de continuidad de la programación, de la estructura comercial y de los fines y contenidos de cada programa.

La investigación se enfoca a analizar precisamente a la televisión pública en Veracruz, caso concreto *Radiotelevisión de Veracruz*, que surge en 1980, durante el periodo de gobierno de Rafael Hernández Ochoa fue la primera televisora que se autoriza en una entidad federativa con fines educativos y culturales. Bajo la denominación de XHGV TV más. Actualmente tiene presencia en 12 estados de la República Mexicana, además de que su señal satelital llega a otros países, como Estados Unidos, además de Centro y Sudamérica.

Desde su fundación como televisora pública, ha tenido como objetivo la producción de programas, cuyos contenidos que trasmite a través de su señal, contribuyan a elevar la calidad de vida de los veracruzanos, a difundir la cultura, las tradiciones, sitios turísticos y los valores.

Cabe destacar, que el término de televisión pública comprende todos los sistemas, aparatos y canales que, independientemente de los contenidos que difundan, han surgido de un apremio estético, de un interés político, de un objetivo que apunta al uso social y educativo de una tecnología puesta al servicio público con un alcance masivo y que dependen de alguna instancia del Estado. [6] Actualmente *Radiotelevisión de Veracruz*, produce 19 programas que se transmiten de lunes a sábado, en diferentes horarios; los contenidos están enfocados a noticiarios informativos, deportes, entretenimiento y cultura, que van dirigidos a públicos diversos en todo el estado y entidades hasta donde llega la señal.

Para el caso de esta investigación, en *Radiotelevisión de Veracruz*, canal televisivo que fue objeto de este estudio, se aplicó la técnica del método cuantitativo a fin de determinar si la televisora oficial, cumple con su responsabilidad social de educación informal a su audiencia.

Cabe destacar que se analizaron los programas con mayor y menor audiencia, el primero que es "A la Veracruzana", según la misma encuesta que realiza el portal de *RTV*, solo cuenta con un cinco

por ciento de preferencia del público televidente, en tanto que “Veracruz Agropecuario”, ha sido en los últimos años el que mayor rating ha alcanzado en la televisora oficial.

Se eligió el programa “Veracruz Agropecuario”, porque va dirigido a las familias del campo, que son un punto geográfico importante para efectuar la presente investigación, al respecto Sánchez [7], considera que la actividad que más realizan las personas es ver televisión, por lo que desde una perspectiva responsable, la televisión pública y privada deberían fomentar espacios que generen educación informal con contenidos de calidad y entretenido en base a las necesidades reales del grupo demográfico en cuestión. [7]

De igual manera, se decidió analizar “A la veracruzana”, por ser una revista matutina de entretenimiento que se trasmite todos los días durante una hora con 30 minutos, lo conducen jóvenes y los contenidos que se incluyen tienen que ver con tópicos para ese segmento de la población y también adultos.

Esta investigación permitió determinar cuáles fueron los tópicos que aportaron conocimientos, su valor, si hubo relación entre los contenidos, interacción y pertinencia con el público, si las intenciones formativas fueron explícitas o implícitas, las estrategias para la presentación de contenidos, el tiempo o espacio que se les dedicó, las fuentes especializadas que intervinieron y el formato en el que se presentó el tema abordado.

Resultados y discusión

El programa “Veracruz Agropecuario”, abordó durante cinco días en su guion programático, del 23 al 27 de octubre de 2018, un total de 29 temáticas. Diez, aportaron saberes que contribuyeron a la educación informal del televidente. En especial a la zona rural del estado de Veracruz y entidades federativas circunvecinas. Los otros 19 fueron de entretenimiento, deportes, llamadas del público, pronóstico del tiempo y promoción de eventos. Se observa en la investigación, (gráfica 1), que de la totalidad de los tópicos abordados en las emisiones del programa “Veracruz Agropecuario”, sólo el 34 por ciento difunden una educación informal al público de los sectores agropecuario, ganadero, pecuario y medio ambiente. El 66 por ciento restante tiene que ver con comentarios de los conductores, lectura de mensajes del público, a través de las redes sociales e invitación a eventos culturales, académicos y entretenimiento.

Gráfica número uno, autoría propia fundamentándose en el resultado de la investigación.

A través de géneros televisivos como la Entrevista y la Cápsula Informativa, se exponen temáticas que se relacionan con el sector agropecuario e incluyen contenidos sobre: equinoterapia, producción de flor de Cempasúchil, naranja, la reproducción exitosa de yeguas, lagartos, tortugas, iguanas, ovinos y changos, además de la importancia de la reforestación y cuidado del medio ambiente. En

el 66% de los tópicos generales, se muestran actividades sobre anuncios de eventos para el campo, la cultura, tradiciones y festividades. Con una sección informa el estado climatológico. Incluso de los temas de la entrevista, el conductor del programa televisivo, en forma directa destaca el valor de la temática. Los contenidos ya descritos, aportan saberes al televidente, mismos que se le dan a través de ejemplos de su vida cotidiana orientados hacia los productores.

Con lo anterior, se puede concluir que solo en el 34 por ciento de los tópicos abordados de esta programación, hay saberes científicos que se le presentan al televidente de las zonas agropecuarias del estado, a través del programa "Veracruz Agropecuario". Los contenidos se fundamentan en entrevistas a especialistas, intelectuales, académicos, investigadores y expertos en la materia. En forma sencilla brindan, la información necesaria para conformar nuevos saberes, que aplican los hombres del campo en su actividad. Además, se difunden otros conocimientos relacionados con las tradiciones de los mexicanos, como las fiestas de Todos Santos. Se observó que las fuentes de información que participaron para explicar los diversos tópicos son especializadas en cada una de las áreas que se abordaron; dominan el conocimiento, contextualizan la información que brindan al televidente. No así en algunas cápsulas informativas. El espacio o tiempo dedicado a los temas abordados, durante las cinco emisiones monitoreadas de "Veracruz Agropecuario", (gráfica 2) entre cápsulas y entrevistas de contenidos que contribuyeron a la educación informal, suman 57 minutos de lunes a jueves; el viernes, una hora completa se utilizó en una transmisión especial desde la Unidad de Manejo Ambiental, solo una hora con 57 minutos, se enfocó a transmitir saberes que contribuyeron a la educación informal de ese sector de la población que habita sobre todo las zonas rurales. De los temas que transmitieron saberes al segmento de la población al que se dirige el programa, destacan: agricultura, ganadería, medio ambiente, conservación de especies y solo una en salud. A todos ellos, en el género de la Entrevista, les dedicaron de 4 hasta 16 minutos, las más extensas se presentaron al inicio una parte y la segunda a la mitad o al final del programa. En total fueron una hora con 57 minutos, lo que representa el 37 por ciento del espacio concedido a estos tópicos.

Gráfica número dos. Autoría propia. Fundamentándose en el resultado de la investigación.

"A la Veracruzana", es el otro programa de revista que fue observado y analizado una semana, en las cinco emisiones, transmitidas por Radio Televisión de Veracruz; se publicaron 77 tópicos y de estos, solo en 21, sus contenidos aportaron conocimientos informales para el público televidente, en materia de salud, protección civil, aves, tradiciones y ritos sobre la muerte, obras de teatro, los 56 temas restantes, fueron relacionados con entretenimiento, deportes, promoción de eventos, tecnología, social, información general y espectáculos, entre otros.

Gráfica número tres. Autoría propia. Fundamentándose en el resultado de la investigación.

En la gráfica tres, se observa que el 27 por ciento de los tópicos insertados en los contenidos del programa "A la Veracruzana", pretenden llegar a las audiencias asentadas en las principales ciudades del estado de Veracruz, proporcionando ciertos conocimientos informales relacionados con la salud y las tradiciones mexicanas. El programa a través de sus contenidos, trata de llegar a segmentos poblacionales conformados por jóvenes y adultos mayores, enfocándose en los temas de prevención y cuidado de la salud, fomento al rescate de las tradiciones populares, obras de teatro, entre otros. El resto, 73 por ciento de los contenidos, abarca tópicos de interés general, como la promoción de carteleras culturales, deportivas, entretenimiento diverso y espectáculos. El programa "A la Veracruzana", utilizó los géneros televisivos como la Entrevista y Cápsulas Informativas, para presentar tópicos, relacionados con la salud, conservación de las tradiciones, fomento a la cultura, protección civil, deportes y espectáculos entre otros. Se observa que, ante tanta generalidad dentro de las temáticas abordadas, no mantiene un segmento de poblacional fiel al tratar de abarcar mucho. Aunque no forma parte de la investigación, ese pudiera ser un factor de que "A la veracruzana", sea uno de los programas con menor audiencia. Los 21 tópicos mencionados, conllevaron aprendizaje informal al público televidente, principalmente en la prevención de enfermedades para tener una vida más sana. La entrevista se acompaña de imágenes para facilitar los saberes al público televidente. Se da el conocimiento, a través de estas estrategias de presentación de contenidos, los saberes proporcionados son más fáciles de asimilar por el cognitivo de quienes en ese momento sintonizaban el canal.

Durante el análisis de los contenidos del programa, se observó que los conductores, en algunos casos, no mencionaron la profesión o actividad de los entrevistados, solo dieron su nombre, para de inmediato comenzar a explicar los tópicos. El público no supo si el invitado es experto en la materia o no. Lo anterior podría afectar la credibilidad de la fuente, e incluso la adquisición de saberes de manera más efectiva por parte del televidente, ambas situaciones dan paso a otros estudios científicos.

Gráfica número cuatro, autoría propia, fundamentándose en el resultado de la investigación.

En una programación de 7 horas y media analizada, durante cinco días de la semana, la revista "A la veracruzana", solo dedicó dos horas con 7 minutos y 22 segundos a tópicos relacionados con la educación informal; las cinco horas restantes abarcaron temáticas donde se observó, la no intención de lograr conformar procesos de aprendizaje informal para el auditorio. Durante los cinco días, el programa incluyó diversos segmentos que si bien no proporcionaron aprendizajes informales al público, brindaron algún tipo de información relacionada con el entretenimiento, la cultura, deportes y promoción de eventos.

En comentarios de los conductores al iniciar el programa, entre saludos y presentación de los temas, durante los días que duró la investigación, (gráfica 4) destinaron 28 minutos con 36 segundos, (18 %), a temas de entretenimiento como espectáculos, música en vivo. Una hora con 28 minutos, (19%); a la promoción de eventos culturales en la capital del estado, Xalapa; una hora con 17 minutos, (16%), a temas informativos como el tejido de tapetes con bolsas de plástico para indigentes en época de frío, campañas para recaudar juguetes para niños de comunidades marginadas y fabricación de autos eléctricos que no utilizan gasolina; a comentarios del público 2 minutos, con 15 segundos, (1 %). Fueron 18 minutos con 12 segundos, (5%), para promover el deporte, y rutinas de ejercicio para mujeres. Se dedicaron también nueve minutos con 36 segundos, (2%), a intercambios comerciales, es decir, las empresas que tienen algún tipo de publicidad con el canal, como Fábricas de Francia, Revista Vida Nova, que promueve sus actividades y de otras organizaciones relacionadas con esta, maquillistas y boutiques que maquillaron y vistieron a los conductores de acuerdo con la temporada de "Todos Santos" y que se les paga publicitándolos a través de los conductores.

Conclusiones

Como conclusiones preliminares podemos observar que *Radio Televisión de Veracruz (RTV)* no cumple al cien por ciento con su responsabilidad social de proporcionar educación informal a los veracruzanos, pues de un promedio de 20 horas de producción propia durante la semana, se destinaron 12 horas con 30 minutos a los programas "Veracruz agropecuario" y "A la veracruzana". En ambos programas solo se dedicaron 4 horas con 4 minutos a contenidos que conllevaron a la divulgación de saberes en Educación Informal, la televisora pública no difunde contenidos que respondan a las necesidades e intereses de los veracruzanos. De acuerdo con los contenidos de estos dos programas no forma criterios, ni contribuye desde sus producciones televisivas a la construcción de ciudadanía. Derivado del cruce de datos también podemos señalar que menos de un 30 por ciento de las doce horas y media, fueron destinadas solo para promover educación informal y tradiciones mexicanas; el resto del tiempo que significa un 70 por ciento, fue para la difusión de

tópicos diversos que no incluyeron ni aportaron saberes para las audiencias. Por los contenidos televisivos analizados, se puede inferir que *RTV* sirve a los intereses del Estado, sus contenidos y programación están sujetos a las decisiones de los gobernantes en turno.

En el caso del programa “Veracruz Agropecuario”, de 29 tópicos contemplados en la producción de una semana, solo diez transmitieron conocimientos con intenciones formativas implícitas. En el programa “A la veracruzana” de los 77 temas abordados, solo 21 de ellos promovieron divulgación de conocimientos de tipo informal. La televisora estatal no es un Organismo Público Descentralizado, más bien es un medio de difusión de los actores políticos del gobierno en turno. Finalmente se puede inferir que hace falta un análisis profundo de su barra programática para conocer las necesidades que en materia de educación, valores, costumbres, tradiciones y cultura demandan los veracruzanos, sobre todo, las nuevas generaciones que requieren de contenidos con calidad que faciliten la adquisición de conocimientos informales, para forjarse como ciudadanos mejor preparados y responsables ante la vida y su entorno social.

Referencias

- [1] S.D. Reynaldo. La educación, su Filosofía, su Sociología, su Método. México. Ed. Trillas, 1992.
- [2] S. Yubero. Capítulo 24: Socialización y Aprendizaje Social. En *Psicología Social, cultura y educación*. Madrid, Esp. Ed. Pearson, 2003.
- [3] UNESCO (2014, septiembre 27). Unesdoc.unesco.org [Online]. Available: <http://unesdoc.unesco.org>
- [4] F.V. Navarro. Medios de servicio público y transparencia. México: Senado de la República. UNAM, 2008.
- [5] M. Concepción (2006, marzo 23). El poder educativo de la televisión. *Revista de Sicodidáctica*, Universidad del país Vasco: [Online]. Available: <http://www.redalyc.org/articulo>
- [6] T.A. Florence (mayo-agosto, 2009). Historia y políticas de la Televisión Pública en México. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*. [Online]. Available: <http://www.redalyc.org/articulo.oa>
- [7] P. Sánchez. Viudedad y vejez. España: Nau Libres.